

Résumé

Depuis les années 1960, on assiste, entre autres, à l'évolution de l'analyse des politiques administratives, à une prise en compte de façon capitale du rôle des acteurs pour mieux comprendre l'action publique. Ce travail s'intéresse à l'analyse de la théorie du changement au sein des programmes et projets dans l'administration publique béninoise. La sociologie des organisations et les approches en termes de changement émotionnel ont été explorées pour la conduite de cette étude. La collecte de données a été faite auprès de 190 acteurs de façon raisonnée. Les données recueillies ont été saisies à l'aide d'Excel et analysées avec XLSTAT.2008. Il ressort que (i) la compréhension des principes de base d'une méthode est indispensable à leur mise en œuvre, (ii) le rôle du chef de projet est déterminant et se construit autour des facteurs tels que : animateur, facilitateur, catalyseur, coordonnateur et conducteur dans la mise en œuvre d'un projet. L'analyse des données montre qu'il est important de passer d'abord par la phase de la préparation à l'application à travers la formation et l'information. Cette phase est indispensable à l'acceptation et donc la mise en œuvre efficace de la théorie du changement.

Mots clés : Programme ; Acteurs ; Théorie du Changement ; Management ; Bénin.

Abstract

Since the 1960s, the analysis of administrative policies has evolved, and the role of actors has been considered in order to better understand public policy. Data collection was carried out with public administration actors. A total of 190 people was surveyed. These individuals were selected in a reasoned manner with a stratification basis based on the involvement of the programmatic approach to change theory in operational activities. After the interviews, the data collected were entered. The processing of the input data was carried out with XLSTAT.2008 and Excel 2010. It is apparent that (i) understanding the basic principles of a method is essential for their implementation, (ii) the role of the project manager is decisive and is built around factors such as: facilitator, facilitator, catalyst, coordinator and leader in the implementation of a project. The analysis of the data shows that it is important to go first through the preparation phase to the application through training and information. This phase is essential to the acceptance and thus effective implementation of the theory of change.

Keywords: Program, Actors, Theory of Change, Management, Benin.

Introduction

Ces dernières années, le monde s'est énormément intéressé à plusieurs stratégies en vue d'éradiquer la lourdeur administrative. Le but de cette méthode étant le changement des pratiques anciennes après les pratiques modernes. Ceci nécessite donc l'introduction des nouvelles pratiques et stratégies. Ce qui est assez significatif si on se rappelle qu'en 1990 le taux de pratique des anciennes méthodes était à 46% et est passé à 19% en 2018 dans le monde (ONU, 2019). Tous ces efforts ont été possibles notamment grâce à l'avènement de la théorie du changement dans l'approche programme dans l'administration publique : La théorie du changement est donc devenue par excellence l'arme principale pour renforcer les jeux des acteurs en participant à la création d'idées nouvelles. Pour (Dinar & Salem, 2022), l'introduction des théories du changement, constitue un processus de réformes et de mesures visant à généraliser l'accès à la scolarisation, chose qui s'est répercutée sur les dépenses publiques dans le secteur.

Les raisons de ce succès s'expliquent par l'attachement de cette source d'apprentissage. En effet, la théorie du changement a engendré des succès. Au Bénin, un pays de l'Afrique de l'Ouest, l'administration a connu une intégration aux stratégies de développement du pays. La théorie du changement dans l'approche programme diffusée au sein des programmes et projets est considérée par les professionnels comme un véritable avantage économique, une locomotive de la performance et la pérennité, non seulement pour les projets et programmes, mais aussi au niveau des nations au regard du contexte politico-social et économique du Bénin. C'est donc pour analyser et évaluer plusieurs observations et données accumulées au cours de ces années de pratique professionnelle que cette étude a été initiée. La littérature met en évidence que ce type de démarche est encore peu utilisé dans les programmes. Grout (1999) souligne les conséquences dommageables d'une prise en compte insuffisante des différentes contraintes sur ce type de démarche. Cela peut se traduire par des risques techniques, financiers, juridiques ou humains pour les ministères et même par un échec de la démarche d'introduction de la théorie du changement. Dans la mise en œuvre, chaque structure agit selon sa propre logique de réduction des pratiques anciennes. Pour Mabondzo (2018), l'introduction d'une nouvelle idée permet de toucher du doigt le sens que les acteurs donnent aux choses, la signification qu'elles accordent à leurs actions et aux activités qui tournent autour de la fédération, considérées aujourd'hui comme méthode rationnelle des relations entre les acteurs et sont également un moyen de lutte contre l'exploitation des populations pauvres dans les communautés où elles

sont installées. Selon Filippi & Triboulet, (2006), la coordination des acteurs dans la définition de règles d'identification s'avère centrale dans les différents modes de gestion et de conduite des tâches. La théorie du changement se présente sous des formes les plus variées que pourraient traduire une typologie descriptive toujours ouverte à d'autres termes.

En effet, le choix d'une théorie est très pertinent pour analyser un problème économique, social, écologique ainsi que le choix des lieux pour tester une approche susceptible d'apporter une solution viable à un problème, est lié d'une part, à la philosophie de la structure et d'autre part, aux moyens microréalisations ou macro réalisations (Amicelle et *al.*, 2019). Rogers, (1983) et Braga (2003) ont montré que dans les programmes élaborés par les services et structures de vulgarisation, l'analyse des changements observés est capitale dans le développement de nouvelles techniques. Cette situation s'explique parfois par la non prise en compte des connaissances locales et traditionnelles. Les approches programmes ont été donc conçues essentiellement comme un transfert des techniques développées en situation et diffusées à l'aide des outils de démonstration et par l'intermédiaire des acteurs qui acceptent l'approche. Dans la seconde moitié du vingtième siècle, l'approche était perçue avant tout comme une technologie, excluant les processus sociaux. Ainsi, les produits de la recherche n'étaient pas adoptés (Leeuwis & Aarts, 2010). Ainsi quel est l'état des lieux avant l'introduction de la théorie du changement dans l'administration publique ?

Le système financier au Bénin est relativement faible en termes d'étendue et d'accessibilité et il souffre d'un manque de données. Les banques sont caractérisées par un faible taux de pénétration qui s'explique par des contraintes telles que : (i) le cadre institutionnel qui empêche les banques de prendre des risques, les titres souverains étant relativement abondants et lucratifs ; (ii) les difficultés rencontrées par les banques pour obtenir des garanties de prêts solides et les recouvrer en cas de défaillance ; (iii) l'étroitesse du secteur formel en majorité constitué du secteur manufacturier ; et (iv) le coût élevé de l'installation à l'extérieur des zones urbaines. Il faut noter que l'offre de services bancaires est limitée et concentrée en milieu urbain où sont implantés l'essentiel des guichets. Le taux de bancarisation est encore faible au Bénin. Il est de 5,4% en 2017, plaçant le Bénin au 4^e rang de la zone UEMOA (BCEAO, 2019). Pour ce qui est de la micro finance, les contraintes sont les suivantes : (i) le manque de systèmes appropriés de gestion de l'information ; (ii) le manque de ressources à long terme pour des prêts similaires ; (iii) une certaine méfiance du public à la suite d'expériences négatives ; et (iv) le coût de la prestation des services dans les régions rurales éloignées. On

assiste également à une augmentation plus que proportionnelle des institutions de micro finance par rapport au dispositif d'encadrement et de surveillance.

Quelle est l'application de l'approche programme ?

En application des dispositions de la loi organique du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances, la logique de gestion budgétaire en mode programme est désormais une réalité depuis le 1^{er} janvier 2022. En effet, inspiré du droit communautaire ouest africain, le budget programme constitue un mode de gestion des finances qui vise à insuffler une plus grande cohérence entre les objectifs de développement et la politique d'allocation des crédits de sorte à accroître l'efficacité de la dépense. Ce nouveau mode de gestion modifie donc les approches d'élaboration et d'exécution du budget de l'État en mettant l'accent sur la pluri annualité des politiques publiques, c'est à dire les priorités de moyen et long terme, associées à des objectifs de résultats. Ainsi, pour la gestion 2022, le budget de l'État est reparti en 87 programmes budgétaires, 15 dotations, 279 actions ou sous programmes et 1961 activités. La mise en œuvre de cette réforme a favorisé l'élaboration et l'édition du Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) et les Projets Annuels de Performance (PAP) de l'ensemble des ministères. A ce titre, pour la première fois au Bénin, la version des DPPD éditée du nouveau Système d'Information de Gestion des Finances Publiques (SIGFP) a accompagné le Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle (DPBEP).

L'ensemble de ces approches vise à renforcer les capacités de prise de décisions des acteurs afin d'assurer la durabilité des services et de les rendre plus compétitifs sur le marché. La réaction entre les acteurs doit renforcer le niveau d'adaptation des approches. Pour Acquaye Baddoo et al., (2010), l'interaction permet de créer un espace d'apprentissage et d'innovation conjoints, d'améliorer la coordination des activités entre acteurs divers, de réduire les coûts de transactions et d'assurer des fonctions financières et économiques pour une meilleure gestion des politiques étatiques dans le secteur financier. Cette étude vise analyser la théorie du changement au sein des programmes et projets dans l'administration publique béninoise.

Ce document est structuré comme suit : dans un premier temps nous présentons les cadre théorique et méthodologique de l'étude, ensuite, les résultats et discussion constitués de la typologie des approches programmes, de l'application de l'approche programme et de l'analyse de l'expérience du secteur agricole, de la politique et stratégie sectorielles et enfin la conclusion.

1. Cadres théorique et méthodologique de l'étude

1.1. Cadre théorique de l'étude

Cette partie présente la mobilisation théorique dans le cadre de ce travail et le modèle d'analyse de la théorie du changement.

1.1.1 Cadre théorique

La théorie du changement, la première chose à faire pour conforter les stratégies suivies en matière de programmation et d'évaluation des programmes dans le domaine de l'administration publique est de devenir plus explicite sur les hypothèses sous-jacentes formulées à propos de la manière dont survient le changement, c'est-à-dire sur les théories relatives à la manière d'instaurer les nouvelles approches. Les activités en faveur de la construction de nouvelles idées sont conduites en fonction d'idées et d'objectifs précis concernant ce que l'on espère atteindre. Les décisions qui sont prises en la matière le sont compte tenu de facteurs au nombre desquels les hypothèses émises à propos de la manière d'instaurer le changement. Les spécialistes choisissent des méthodes, des stratégies et des tactiques fondées sur diverses « théories » concernant la façon dont le changement peut être instauré dans un contexte particulier. Il importe que ces « théories du changement » soient connues, non seulement pour mettre la théorie à l'épreuve de la réalité du conflit, mais aussi pour servir de socle à l'évaluation des progrès accomplis en direction des objectifs visés. Ces théories peuvent être énoncées très simplement : « Nous pensons que si nous réussissons à faire ceci, nous obtiendrons cela » (avancée en direction de nouvelles idées). Cependant, dans bon nombre de cas, ces théories ne sont pas formulées, ni annoncées. Elles trouvent leur expression concrète dans les compétences et les stratégies que les spécialistes de l'action gouvernementale ont acquises ou mises en œuvre, dans les capacités des organismes agissant sous leur conduite, leur attachement personnel à certaines méthodologies et les éclairages apportés à titre individuel par les différents décideurs sur le processus de construction de nouvelles idées. Les idées émises à propos de ce qui peut contribuer aux approches peuvent également être imposées par les objectifs des donateurs ou par la dynamique et les orientations de la politique internationale. Dans cette étude nous optons pour la théorie du changement de la personnalité. Elle est penchée sur les facteurs qui déterminent et expliquent les personnalités, entre de différents individus telles qu'elles sont, et sur les facteurs qui ont donné naissance à une personnalité particulière. On conçoit l'individu comme une entité structurée avec des contenus définis. Or ces concepts explicatifs peuvent expliquer tout au plus pourquoi un individu ne peut pas changer. Les

théories de la personnalité ont donc centré leur attention sur les facteurs qui expliquent pourquoi un individu est ce qu'il est, comment il est devenu tel, et comment ces facteurs le maintiennent ainsi, en dépit des circonstances, des occasions et de la chance.

Les programmes sociaux sont développés à partir d'une théorie explicite ou implicite au sujet du comment et du pourquoi du programme (Lipsey, 1993). Elle analyse l'ensemble facteurs externes et interne pouvant permettre d'identifier les éléments essentiels du programme et de vérifier le bien-fondé du modèle d'intervention. Selon (Rogers et *al.*, 2000), les modèles d'analyse cherchent à comprendre et de voir si les mécanismes sont sous-jacents aux effets attendus. Au-delà de l'évaluation de la performance de l'administration et les effets de la mise en application de la théorie du changement, l'approche est fondée sur la mise en application d'une théorie qui met en jeu une variété d'applications spécifiques en évaluation (Coryn, Noakes, Westine et Schröter, 2011). Sur le plan épistémologique, la théorie du changement fait appel à trois notions fondamentales à savoir: (i) développer la théorie du programme, (ii) formuler et mettre en priorité les questions de développement, (iii) analyse les questions de développement. Tel que souligné par Chagnon et *al.*, (2008), l'analyse du progrès de la mise en œuvre d'une théorie soit accorder sur les trois notions pour une évolution positive, l'analyse doit montrer la manière dont le travail se réalise entre chercheur-évaluateur et le milieu du travail. En effet, les évaluateurs sont de plus en plus tenus d'adopter une approche participative pour élaborer le devis d'une évaluation de programme qui tient compte des intérêts multiples et souvent conflictuels de parties prenantes dont la diversité est croissante (Chouinard, 2013). Cette étude détaille la construction de la théorie de programme, soit la première étape du processus identifié par Donaldson (2008). La démarche utilisée ici s'inspire de la conceptualisation proposée par Chen (1990). Selon cet auteur, la théorie du programme est composée de la théorie normative et de la théorie causale. La théorie normative correspond à la structure du programme et comprend l'intervention planifiée, les effets escomptés et l'implantation reliés aux valeurs du programme. Cette démarche est composée d'une série de principes et de propositions. Il s'agit d'une théorie qui demeure souvent implicite dans la pratique courante des acteurs concernés (Renger, 2010). La théorie causale correspond aux mécanismes de cause à effet sous-jacents à la relation entre l'intervention planifiée, l'implantation et les résultats escomptés. Cette théorie réunit les connaissances empiriques relatives à la relation causale entre l'intervention et les effets, y compris la nature de cette relation, les facteurs intervenant dans cette relation, et les conditions contextuelles influençant

cette relation. A partir de cette conceptualisation, nous avons conçu une théorie du programme qui se divise en quatre composantes : historique, problème, processus et effets qui sont, à leur tour, déclinées causes et conséquences. Dans leur ensemble, ces composantes permettent d'affiner l'information, de procéder à une collecte de données rigoureuse et systématique et de dégager un cadre de participation des parties prenantes dans l'évaluation.

1.1.2 Modèle d'analyse de l'impact de la théorie du changement

La figure ci-dessous présente le processus d'analyse de la théorie du changement. L'analyse des acteurs axée sur la théorie du changement s'appuie sur une combinaison d'informations et de processus, comprenant notamment: une évaluation des besoins ou une analyse des facteurs essentiels afin d'identifier ce qui doit être mis en place pour garantir la réussite de l'intervention des objectifs documentés; des évaluations et des recherches antérieures relatives à des programmes ou à des politiques similaires, en particulier celles qui incluent des analyses de la façon dont ces programmes/politiques fonctionnent ; l'opinion d'experts sur ce type de programmes/politiques; le point de vue du personnel, de l'équipe d'encadrement, des partenaires et des membres de la communauté sur les raisons expliquant pourquoi l'intervention est ou non efficace (et non pas sur le fait de savoir si elle est ou non efficace) ; l'avis des parties prenantes concernées sur les versions provisoires de la théorie du changement.

Figure N° 1: Modèle d'analyse de l'impact de la théorie de changement

Source : Les auteurs, 2022

stratification reposant sur l'implication dans les activités d'exploitation de l'approche programmatique de la théorie du changement. Elles ont été enquêtées dans les administrations publiques des villes de Cotonou et Porto-Novo, ces villes ont été retenues compte tenu de la densité des institutions publiques. Les participants ont été rencontrés sur une période s'échelonnant de janvier en mars 2022. La méthode de collecte des données que nous avons privilégiée, vu notre objectif de compréhension du phénomène à l'étude, est l'entretien structuré, à l'aide d'un questionnaire. Il s'agit d'une méthode flexible de collecte de données permettant « d'adapter son schéma d'entrevue pendant son déroulement » tout en permettant un accès direct aux expériences des individus (Gauthier, 2009). L'analyse des données a été faite à l'aide de la statistique descriptive.

2. Résultats

Cette partie aborde le profil socio-professionnel des enquêtés, la typologie des approches programmes, l'application de l'approche programme et la politique et stratégie sectorielles.

2.1. Qui sont les enquêtés ?

Le tableau ci-dessous présente le profil socioprofessionnel des personnes enquêtées.

Tableau N°1 : Caractéristiques socio-professionnelles des enquêtés

Caractéristiques des acteurs	Variables	Valeurs
Sexe	Homme	79%
	Femme	21%
Age	Minimum	28
	Moyen	35
	Maximum	47
Niveau d'instruction	Primaire	0
	Secondaire	5%
	Universitaire	95%
Type formation	Gestion projet	19%
	Comptabilité	71%
	Economique	3%
	Audition	7%
Expérience d'administration	Minimum	5
	Moyen	9
	Maximum	20

Source : Données de terrain, 2022

Les personnes enquêtées ont des profils socioprofessionnels différents, constitués de 79% d'hommes et 21% de femmes. Ils ont tous au moins le niveau BAC. Ce qui explique les niveaux

de responsabilité dans lesquels ils exercent. Tous les acteurs ont moins une expérience dans leurs divers domaines d'intervention avant d'occuper les postes présents. Par contre, la trajectoire des profils liée à la profession varie d'un enquêté à l'autre. D'autres ont été gestionnaire projet, comptable, économiste, auditeurs Les acteurs enquêtés ont une expérience qui varie de 5 à 20 ans dans l'administration publique.

2.2. Typologie des approches programme

L'approche-programme est un concept flexible recouvrant différents types de programmes y compris les niveaux sous-sectoriels ou dans de nouveaux domaines auxquels la terminologie et les caractéristiques sectorielles classiques ne correspondent pas. L'approche sectorielle implique le développement progressif d'une politique et d'une stratégie sectorielle complète et cohérente, d'un cadre de dépenses publiques unifié prenant en compte les ressources nationales et externes ainsi que d'un cadre commun de gestion, de planification et d'établissement des rapports. L'approche programme est caractérisée par quatre éléments : (i) « Le leadership » exercé par le pays-hôte ou l'organisation-hôte ; (ii) Un cadre budgétaire et de programmation unique et globale ; (iii) Un processus formalisé assurant la coordination des donateurs, et l'harmonisation des procédures des donateurs en ce qui concerne l'établissement des rapports, la préparation budgétaire, la gestion financière et la gestion des achats ;(iv) Des efforts en vue d'augmenter l'utilisation des procédures et systèmes locaux pour la définition et la gestion du programme, la gestion financière, le suivi et l'évaluation.

Cinq éléments caractérisent l'approche sectorielle et les deux premiers, au minimum, doivent être présents pour que l'on puisse parler d'approche sectorielle.

Les programmes sectoriels sont appuyés pour soutenir trois principaux objectifs :

- (i) élargir l'appropriation des pays partenaires (gouvernement et parties prenantes nationales clés) en matière de politiques, stratégie et dépenses sectorielles, et pour accroître l'alignement de l'assistance extérieure avec les politiques et priorités nationales ; (ii) accroître la cohérence entre la politique, les dépenses et les résultats (quelle que soit la source du financement) à travers une plus grande transparence, un dialogue plus large et une vue globale du secteur ; (iii) minimiser les coûts de transactions liés à la fourniture de financements extérieurs, soit par l'adoption directe des procédures de l'Etat soit à travers une harmonisation progressive des procédures des donateurs individuels.

2.3. Application de l'approche programme : analyse de l'expérience du secteur agricole

La traduction d'une politique agricole ou de développement rural en un programme sectoriel unique avec un budget unique est probablement une tâche impossible, ou non souhaitable ; le programme sectoriel risque d'embrasser trop de champs d'action. La délimitation de la « dimension sectorielle » de l'agriculture et du développement rural (que ce soit aux niveaux politique, programme ou budgétaire) exige de trouver un équilibre entre la globalité et la complexité : le secteur devrait être assez large pour permettre une synergie et une valeur ajoutée entre activités, mais pas trop large au point de causer des obstacles dans la gestion ou des conflits d'intérêts. En particulier, il faut tenir compte :

Des structures du pays : Les programmes doivent être basés sur les structures existantes du pays et non le contraire. Cela signifie qu'il faut éviter les instruments de gestion du programme, de financement, de coordination et de suivi qui ne tiennent pas compte (ou remplacent) des structures nationales existantes, ou ne les envisager qu'avec précaution.

De la nécessité de coopération : Dans les filières, certaines activités doivent être exécutées en tandem pour être efficaces (ex : la production agricole en lien avec les infrastructures rurales). Il est utile, et parfois indispensable d'aborder ces questions inter-reliées comme un 'ensemble' pendant la phase planification (c'est-à-dire, sous forme d'une politique ou stratégie unique) ou pendant la phase d'exécution (c'est-à-dire, sous forme d'un programme unique) pour veiller à ce que la somme dépasse les parties.

Du champ d'application de la coordination : Les difficultés de coordination doivent être prises en compte lors de la délimitation du programme sectoriel. Il peut s'avérer nécessaire de séparer des programmes pluri-ministériels en plus petites unités liées à un nombre réduit d'acteurs afin de faciliter la prise de décision. La coordination de ces (sous-) programmes peut alors être orientée par un cadre politique unique. Si la politique est claire sur la direction et les rôles, les programmes élaborés dans le cadre de cette politique pourront se soutenir mutuellement.

Des conflits d'intérêts potentiels : Le risque de concevoir des programmes agriculture et développement rural trop larges existe, si on essaie d'impliquer tous les acteurs. De tels « mega-programmes » risquent de souffrir d'un manque de cohérence, de divergence d'intérêt et d'impasse institutionnelle. Au contraire, l'appui aux acteurs étatiques et non étatiques peut s'inscrire dans une série de programmes complémentaires, chacun tirant son orientation du

même cadre politique global (croissance rurale). Les programmes complémentaires doivent consister en un ensemble cohérent d'activités permettant d'impulser et générer de la valeur ajoutée, tout en laissant suffisamment d'autonomie pour permettre aux composantes qui ont du succès d'avancer même quand les autres ne réussissent pas.

Le programme sectoriel constitue l'aboutissement du processus d'approche sectorielle. Il est le cadre opérationnel qui en résulte. Il consiste en (i) un document de politique sectorielle approuvé, intégré à un cadre stratégique global, et couplé à un plan d'action (ou « programme de travail »), (ii) un cadre de dépenses sectorielles à moyen terme (CDMT) et un budget sectoriel annuel, le tout résultant : (i) d'un processus formalisé de coordination des bailleurs de fonds impliqués dans le secteur, dirigé par le gouvernement. Le programme sectoriel est en outre caractérisé par l'existence d'un système de suivi des performances du secteur ; (ii) d'un processus décidé de commun accord visant à évoluer vers des systèmes harmonisés en ce qui concerne l'établissement des rapports, la préparation des budgets, la gestion financière et la passation des marchés publics ; et enfin, idéalement, (iii) d'un mécanisme de consultation systématique des usagers et bénéficiaires des services publics, ainsi que des prestataires non gouvernementaux (Comm. Eur, 2003). Il faut noter que le programme sectoriel ne constitue à proprement parler des instruments de coopération. C'est le programme d'appui sectoriel, défini ci-dessous et lui-même déclinable en diverses modalités, qui constitue véritablement un instrument de coopération.

Encadré 1 : Principes de base de l'approche programme dans le secteur agricole

L'approche programme dans le secteur agricole repose essentiellement sur les principes de base qui cadrent avec la politique nationale de développement du secteur.

Principe 1 : Appropriation de la politique et acteurs non-étatiques : L'appropriation de la politique est du ressort de l'Etat, mais les politiques doivent être approuvées par les acteurs nationaux. Des questions du genre : 'Quelles conditions attirent les investisseurs privés dans le secteur rural ? Quelles conditions les effraient ? Trouvent plus facilement leurs réponses auprès du secteur privé lui-même ? Le Gouvernement a besoin de la contribution de ceux qui sont responsables de la production du secteur (à savoir les producteurs, les transformateurs et les commerçants), pour concevoir des stratégies de développement agricole qui vont créer un environnement favorable au secteur privé et à la société civile.

Principe 2 : Contribuer à renforcer les liens sectoriels au niveau macro : Il faut des politiques claires et favorables au niveau macro pour diriger et coordonner les secteurs qui sont complexes et couvrent de multiples institutions. Les politiques sectorielles doivent être ancrées dans des stratégies claires de réduction de la pauvreté et de croissance rurale en faveur des pauvres.

Principe 3 : Reconnaître les politiques existantes : au début d'une approche sectorielle, prendre du temps pour faire une cartographie des politiques pertinentes liées au secteur. Cela

peut servir de base pour la délimitation du champ d'application d'une politique sectorielle éventuelle ou de programme(s) sectoriel(s) et met en exergue les conflits de politique potentiels et la nécessité d'une action pour un 'alignement sectoriel'.

Principe 4 : Exploiter le dialogue politique sectoriel pour comprendre et résoudre les contraintes interdépendantes. L'approche programme porte sur la situation d'ensemble. Pour ce qui est de l'agriculture et du développement rural, l'approche doit être multisectorielle. Cela permet de comprendre les liens entre les secteurs et la formulation de programmes (qui se complètent mutuellement) de façon à permettre la résolution des contraintes interdépendantes des différents secteurs (ex : production de surplus commercialisable liée au développement de pistes rurales).

Principe 5 : Favoriser la clarté sur les rôles des secteurs public et privé. Une condition minimum requise est que les politiques soient claires et sans ambiguïté sur la répartition des rôles entre les secteurs public et privé (surtout en agriculture) et entre les responsabilités de l'administration centrale et locale (surtout en développement rural). Il faut également qu'elles restent claires sur le long terme : des bases analytiques solides, une appropriation élargie et des gains rapides constituent des aspects qui contribueront à la protection contre les revirements politiques. Le développement du secteur privé a besoin de politiques stables sur le long terme.

Principe 6 : Contribuer à renforcer le travail analytique sous-tendant les politiques. Une évaluation des coûts, de la faisabilité et de l'impact sur le long-terme des différents scénarios de fourniture de service dirigée par l'Etat ou le secteur privé devrait être à la base de la formulation de politiques dans les secteurs productifs. Tout en respectant les politiques passées, il est indispensable de bien comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et le pourquoi pour l'élaboration de politique à l'avenir.

Principe 7 : Veiller à la durabilité environnementale : Le travail analytique nécessaire devrait également prendre en compte la dimension environnementale. Pour assurer la prise en compte adéquate des questions environnementales, en tenant compte des considérations économiques et sociales, les approches sectorielles en Agriculture et développement rural doivent bénéficier d'une évaluation stratégique environnementale très tôt dans le processus (si possible avant la formulation de la politique et l'élaboration du plan et du programme).

Principe 8 : Promouvoir le 'respect de la politique'. L'alignement sur une politique implique également que l'on demeure respectueux de la politique « sur le terrain ». Ainsi, les donateurs devraient éviter de subventionner des gouvernements pour effectuer des tâches qui sont supposées être exécutées par le secteur privé. Les donateurs eux-mêmes devraient éviter de fournir des services là où cela n'est pas 'conforme à la politique'. Il peut toujours être nécessaire d'inclure les donateurs et les ONG qui ne financent pas l'approche sectorielle dans le dialogue politique, afin que tout au moins, leurs actions soient 'conformes à la politique'. Le respect de la 'politique' permet à l'Etat d'assurer la coordination des interventions diverses dans le cadre de la politique sectorielle tout en gardant de la flexibilité pour des actions adaptées aux circonstances locales.

Source : Les auteurs, 2022

Pour Elbacha & Touili, (2022), les exigences de fonds propres peuvent limiter la prise de risque et aussi peuvent entraîner une augmentation de la prise de risque.

Dans l'analyse des données, le Programme d'Appui aux Politiques Sectorielles, il est aussi appelé « PAPS » par la Commission Européenne (2003), est révélé comme un facteur important à l'introduction de la théorie du changement dans l'administration publique. C'est un instrument permettant à un bailleur de fonds d'apporter son soutien financier à un programme sectoriel. Il peut être mis en œuvre selon différentes modalités opérationnelles et de financement, dont l'appui budgétaire sectoriel ciblé ou non, la participation à un fonds commun, ou encore le recours à l'instrument projet dans le cadre général du programme sectoriel. Le programme d'appui sectoriel est plus qu'un simple financement : Il implique un engagement documenté dans le processus d'approche sectorielle et nécessite une contribution structurée à l'élaboration de la politique sectorielle et à la planification des actions, à la préparation du budget et au suivi des performances de l'ensemble du secteur.

Encadré 2 : Programme d'appui aux politiques sectorielles

Un programme d'appui aux politiques sectorielles est l'instrument par lequel un ou plusieurs bailleurs de fonds soutiennent un programme sectoriel. Il peut avoir recours aux sources de financement suivantes :

- (1) lorsqu'il est possible, l'appui au budget sectoriel est la modalité de choix et consiste à transférer des fonds au trésor du gouvernement partenaire en vue d'une utilisation visant un ensemble de résultats sectoriels convenus entre les parties prenantes ;
- (2) des fonds communs ou un panier de financements (c'est-à-dire des ressources provenant de différents donateurs mises en commun selon un ensemble de procédures convenues) au profit d'un groupe spécifique d'activités dans le programme sectoriel en question.
- (3) Les procédures de l'approche projets qui suivent les règles en matière de contrats et de marchés publics spécifiques à chacun des partenaires au développement.

Source : Les auteurs, 2022

Les sept éléments clés d'un programme d'appui sectoriel sont donc : (i) une politique et une stratégie sectorielles ; (ii) un budget et un cadre des dépenses à moyen terme (CDMT) sectoriels ; (iii) une coordination sectorielle et des bailleurs de fonds qui permettent d'actualiser la politique sectorielle et qui valident les budgets et les plans d'action ; (iv) le cadre institutionnel et le renforcement des capacités existantes ; (v) un système de monitoring et de suivi de la performance au sein du secteur ; (vi) le cadre macro-économique ; (vii) la gestion des finances publiques.

2.4. Politique et stratégie sectorielles

L'analyse des données montre qu'un document de politique sectorielle doit répondre aux critères suivants :

- (i) Avoir été élaboré par le gouvernement et non par les bailleurs de fonds. Il doit être pertinent avec les orientations de politique du gouvernement et son système de planification et de programmation stratégique. Il doit être aligné sur le document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté et être validé à un niveau politique élevé ;
- (ii) Préciser le rôle du gouvernement dans le secteur considéré en distinguant ses fonctions régaliennes de celle de pourvoyeur de services et prendre en compte la complémentarité du rôle joué au niveau local/décentralisé, non gouvernemental (acteurs de la société civile) et du secteur privé ;
- (iii) Définir la répartition des responsabilités au sein du gouvernement entre : le ministère sectoriel concerné, les autres ministères sectoriels, les ministères à compétences transversales (Plan, Finance, Budget), le niveau central, décentralisé ou local ;
- (iv) Etre centré sur la prise en compte des contraintes liées à la capacité des acteurs concernés, et identifier les besoins en termes de réformes institutionnelles et de renforcement des capacités ;
- (v) Clairement établir les besoins en ressources tant en ce qui concerne les dépenses récurrentes de fonctionnement que celles liées aux investissements et être crédible en termes de prévisions des dépenses publiques. Il doit tenir compte de l'efficience dans la gestion des ressources qu'impose le contrôle des dépenses publiques. Bref, il ne peut pas se limiter à la présentation d'une liste exhaustive d'activités que devraient financer les bailleurs de fonds hors de toute contrainte budgétaire ;
- (vi) Avoir une orientation basée sur l'obtention de résultats sur lesquels pourra se baser un système de monitoring étant entendu que ces résultats doivent contribuer à la réduction de la pauvreté et apporter une attention sur des thèmes transversaux tels que le genre, le renforcement et la responsabilisation des institutions publiques ;
- (vii) Prévoir des mécanismes de monitoring et de suivi, des revues permettant l'actualisation des politiques, stratégies sectorielles et répertorier les besoins

éventuels en études, recherches et analyses pertinentes au regard des objectifs et résultats attendus.

Encadré 3 : Différents scénarios pour le budget sectoriel/CDMT

En fonction de l'envergure du secteur et de l'organisation du gouvernement, on distingue différentes modalités entre le programme sectoriel et son budget d'un côté et les ministères techniques gérant le programme et leurs budgets de l'autre :

1. **Le budget sectoriel/CDMT est enraciné uniquement dans le ministère technique.** C'est le dispositif le plus simple et souvent le préféré : il y a un ministère technique dirigeant le programme sectoriel, et le programme sectoriel couvre la totalité de la mission du ministère. Dans ce cas, le budget et le CDMT du programme sectoriel correspond à celui du ministère technique.
2. **Les budgets des ministères techniques sont tirés du budget sectoriel/CDMT.** Cela arrive quand les responsabilités du programme sectoriel sont réparties entre plusieurs ministères techniques, mais qu'un seul programme de dépenses publiques a été élaboré pour le programme sectoriel dans son ensemble. Dans de tels cas, il faut définir clairement les responsabilités de la préparation et l'exécution des composantes du CDMT du programme sectoriel ; le secteur doit être clairement identifié dans le CDMT national (ou général) et une procédure doit être mise en place pour veiller à ce que le CDMT du programme sectoriel soit conforme aux contraintes financières du CDMT général.
3. **Le budget sectoriel/CDMT est constitué des budgets/CDMT des différents ministères techniques.** Cela se réfère à la situation où le programme sectoriel ne dispose pas de budget distinct pour lui-même, mais est financé à partir des budgets et CDMT des ministères (techniques) exécutants. Dans ce cas, il est important que les fonds pour l'exécution du programme sectoriel soit protégés au sein des CDMT contribuant afin de permettre une mise en œuvre synchronisée entre les secteurs. Pour ce scénario, il est nécessaire que le budget national comprenne une classification par programmes. Cela signifie que les dépenses sont classées selon les 'programmes' qui sont conçus pour satisfaire des objectifs spécifiques. Idéalement, un programme de classification serait transversal à la structure administrative d'un gouvernement.

Source : Les auteurs, 2022

Lorsque le 'secteur' concerne l'agriculture, le premier de ces trois scénarios sera difficilement possible. Bien sûr, il est possible de concevoir un programme de développement basé sur la mission du Ministère de l'Agriculture (c'est-à-dire, en faire un acteur plus efficace dans la stimulation de la croissance agricole), dans ce cas, le budget du programme 'sectoriel' pourrait être égal à celui du Ministère.

Conclusion

Au terme cette étude nous retenons que la compréhension des principes de base de la théorie du changement, est un préalable indispensable à leur mise en œuvre. L'objectif suivant devient

alors de les respecter, de garder à l'esprit leur signification et de les adapter au contexte et contraintes du projet. La mise en œuvre de la théorie du changement dans l'administration publique, il convient d'insister sur les rôles d'animateur, de facilitateur, de catalyseur, de coordonnateur et de conducteur que doit revêtir le chef de projet dans la mise en œuvre de la méthode. Nous avons montré que sa mission consistait en la promotion d'une approche participative basée sur l'anticipation, la prévention et la communication.

L'étude a permis de faire ressortir le dispositif d'analyse de la théorie du changement dans les pays en voie de développement comme le Bénin. Certes cette étude, a pris en compte l'impact de la théorie du changement. En perspective, nous allons aborder la question de légitimation de la théorie et approches institutionnelles, l'étude des déterminants favorisant l'introduction de la théorie du changement.

BIBLIOGRAPHIE

- 1- Acquaye-B., Naa-A., Ekong J., Mwesige D., Nass L., Neefjes R., Jan U., Piet V., Wangdi K., WereT. (2010). Multi-actor systems as entry points for capacity development. *Capacity Development*, Issue 41, pp. 4-7
- 2- Amicelle, A., Audigier, F., Barbot, M., Baudry, J., Bernheim, E., Bessy, C., & Verley, P. (2019). *L'échelle des régulations politiques, XVIIIe-XXIe siècles : l'histoire et les sciences sociales aux prises avec les normes, les acteurs et les institutions*. Presses Univ. Septentrion.
- 3- Biddle, B. J. (1979). *Role theory: Expectations, identifies, and behaviors*. New York: Academic Press Inc.
- 4- Brisolaro S. (1998). The history of participatory evaluation and current debates in the field. *New Directions for Evaluation*, 80 (Winter 1998), 25 – 41.
- 5- Chagnon F., Daigle M., Gervais M.-J., Houle J. et Bequet V. (2008). L'utilisation de l'évaluation fondée sur la théorie du programme comme stratégie d'application des connaissances issues de la recherche. *Revue canadienne d'évaluation de programme*, 23 (1), 3 – 32 .
- 6- Chen H.-T. (1990). *Theory-driven evaluations* . Thousand Oaks, CA : Sage
- 7- Chouinard J.A. (2013). The case for participatory evaluation in an era of accountability. *American Journal of Evaluation* , 34 (2), 237 – 253 .
- 8- Coryn C.L.S. , Noakes L.A. , Westine , C.D. et Schröter D.C. (2011). A systematic review of theory-driven evaluation practice from 1990 to 2009. *American Journal of Evaluation* , 32 (2), 199 – 226 .
- 9- Cousins, J.B. et Whitmore E. (1998). Framing participatory evaluation. *New Directions for Evaluation*, 80(Winter 1998), 5– 23 .
- 10- Dinar, B. et Salem, D. 2022. Dépenses publiques en éducation et croissance économique au Maroc : apports théoriques et tests empiriques (Période 1990-2020). *Revue Française d'Economie et de Gestion*. 3, 7.
- 11- Donaldson S.I. (2008). Theory-driven program evaluation in the new millenium . Dans S.I. Donaldson et M. Scriven (éds.), *Evaluating social programs and problems: Visions for the new millennium*. (pp. 105 – 135). Mahwah, NJ : Erlbaum . Claremont Symposium Series
- 12- Elbacha, L. et Touili, K. (2022). Les exigences de fonds propres et le comportement des banques : entre la prise de risque et l'objectif masqué. *Revue Française d'Economie et de Gestion*. 3, 8.
- 13- FAO (2018). *Profil national et genre des secteurs de l'agriculture et du développement rural*, Cotonou. 152p.
- 14- Gauthier, B. (2009). *Recherche sociale : de la problématique à la collecte des données* (5e ed.). Québec : Presses de l'Université du Québec

- 15- Gautier R. (1995), Qualité en conception de produits nouveaux : proposition d'une méthode de fiabilisation du processus de management de l'information, Thèse de Doctorat, Génie Industriel, Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, Paris.
- 16- Gélineau, L., Desgagnés, J. Y., Gaudreau, L., Fréchette, A., & Morency-Carrier, M. C. (2018). Pauvreté et intervention sociale en milieu rural : présentation du dossier. *Nouvelles pratiques sociales*, 30(1), pp 1-21.
- 17- Genelot D. (1992), Manager la complexité. Réflexions à l'usage des dirigeants, INSEP Editions.
- 18- Giard V. et Midler C. (1993), Pilotages de projet et entreprises, Economica, Paris.
- 19- GIDEL T. (1999), La maîtrise des risques par la conduite effective du processus décisionnel dans les projets de conception de produits nouveaux, Thèse de doctorat, Génie Industriel, Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, Paris.
- 20- Grasse T. A., Schweyer B. et Haurat A. (1996), Modélisation de la gestion de projet pour la conception des systèmes d'information et de décision, Dans *Projectique*, à la recherche du sens perdu, Economica.
- 21- Green B.L. et Mcallister C. (2002). Theory-based, participatory evaluation: A powerful tool for evaluating family support programs. *Zero to Three* , 18 , 30 – 36 .
- 22- Greene J.C. (2005). Stakeholders . Dans S . Mathison (éd.), *Encyclopedia of evaluation* (pp. 397 – 398). Thousand Oaks, CA : Sage .
- 23- Grout O. (1999), Conception d'un système de management de l'environnement basé sur les normes ISO 14000 au sein de l'industrie pharmaceutique, Thèse de pharmacie, Université de Bordeaux II.
- 24- House E.R. et Howe K.R. (1999). *Values in evaluation and social research* . Thousand Oaks, CA: Sage .
- 25- House E.R. et Howe K.R. (2000). Deliberative democratic evaluation in practice . Dans D.L. Stufflebeam , G.F. Madaus et T. Kellaghan (eds.), *Evaluation models: Viewpoints on educational and human services evaluation* (2 e ed. , pp. 409 – 421). Norwell, MA : Kluger
- 26- Howe K.R. et Ashcraft C. (2005). Deliberative democratic evaluation: Successes and limitations of an evaluation of school choice. *Teachers College Record* , 107 (10), 2275 – 2298
- 27- Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE), (2017). Profils socio-économiques et indicateurs de développement. Tome I, Ministère du Développement, de l'Economie et des Finances. *Tableau de Bord Social*, Cotonou (Bénin), 164p.
- 28- King J.A. , Cousins , J.B. et Whitmore , E. (2007). Making sense of participatory evaluation: Framing participatory evaluation. *New Directions for Evaluation* , 114 (Summer 2007), 83 – 105

- 29- Klerkx L., Aarts N., and Leeuwis C. (2010). Adaptive management in agricultural innovation systems. The interaction between innovation networks and their environment. *Agricultural systems* 103 (6) : 390-400.
- 30- Laperrière H., Potvin L. et Zúñiga , R. (2012). A socio-political framework for evaluability assessment of participatory evaluations of partnerships: Making sense of the power differentials in programs that involve the state and civil society. *Evaluation* , 18 (2), 246 – 259
- 31- Leroy D. (1996), Le management par projets : entre mythes et réalités, *Revue Française de Gestion*, janvier/février 1996.
- 32- Lipsey M.W. (1993). Theory as method: Small theories of treatments. *New Directions for Program Evaluation* , 57 (Spring 1993), 5 – 38 .
- 33- Midler C. (1993), La voiture qui n’existait pas, management des projets et management de l’entreprise, Interéditions.
- 34- Renger, R. (2010). Constructing and verifying program theory using source documentation. *Canadian Journal of Program Evaluation* , 25 (1), 51 – 67 .
- 35- Ridde V. (2006). Suggestions d’améliorations d’un cadre conceptuel de l’évaluation participative. *Canadian Journal of Program Evaluation* , 21 (2), 1–23 .
- 36- Rogers P.J. , Petrosino A. , Huebner T.A. et Hacsí T.A. (2000). Program theory evaluation: Practice, promise, and problems. *New Directions for Evaluation* , 87 (Fall 2000), 5 – 13 .
- 37- Shenhar A. J. (2001), Contingent management in temporary dynamic organizations : the comparative analysis of projects, *The Journal of High Technology Management Research*, 12 (2001) 239-271.
- 38- Teles, F. (2016). *Local Governance and Intermunicipal Cooperation*. Palgrave Macmillan UK. (ed). ISBN 978-1-137-44574-2. DOI 10.1057/9781137445742. Pages X, 107.
- 39- Zeemering, E. (2016). Assessing local elected officials' concerns about interlocal agreements. *Urban Studies*, 53(11),2347-2362. doi: 10.1177/0042098015590768